

**UZLUKSIZ TA'LIM KLASTERIDA INTEGRATIV
AMALIYOTNING NAZARIY ASOSLARI**

MATYAQUBOVA ZUHRA URINBAYEVNA
URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI TALABASI

Annotasiya: Maqolada oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilarinig pedagogik tasavvur va uning fazilatleri, kasbiy muhim fazilatlariga psixologik va pedagogik bilim, fan sohasidagi professionallik, kuzatish, pedagogik tasvirlash, rivojlangan nutq va pedagogik kasbni tanlagan kishi kelajakdagi muvaffaqiyatining eng muhim shartlarini yaxshi bilishi kerakligi, aniqligi ifodalangan.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, pedagogik tasavvur, nutq, kasbiy fazilat, psixologik va pedagogik bilim, isbotlash, ta'kidlash, o'rnatish, ob'ekt, fakt, samara, usul, kasbiy madaniyat.

Аннотация: В статье выражены педагогическое воображение и его качества, психолого-педагогические знания о профессионально важных качествах выпускников высших учебных заведений, профессионализм в предметной области, наблюдательность, педагогическая образованность, развитая речь и то, что человек, выбравший педагогическую профессию, должен хорошо знать важнейшие условия своего будущего успеха, быть точным.

Ключевые слова: высшее образование, педагогическое воображение, речь, профессиональные качества, психолого-педагогические знания, доказательство, выделение, установка, объект, факт, результат, метод, профессиональная культура.

Abstract: The article expresses pedagogical imagination and its qualities, psychological and pedagogical knowledge about professionally important qualities of graduates of higher educational institutions, professionalism in the subject area, observation, pedagogical education, developed speech and the fact that a person who

has chosen a pedagogical profession should know well the most important conditions for his future success, be accurate.

Keywords: higher education, pedagogical imagination, speech, professional qualities, psychological and pedagogical knowledge, proof, selection, installation, object, fact, result, method, professional culture.

Hozirgi globallashuv sharoitida amaliy psixologiyaning shiddat bilan rivojlanishi jarayonida psixologik xizmat zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas tarkibiy qismi sifatida namoyon bo'lmoqda. Mamlakatimizda psixologik xizmatni rivojlantirish borasida mustaqillikdan so'ng muayyan vazifalar bajarilgan bo'lsada, so'nggi ikki-uch yilda soha taraqqiyoti uchun misli ko'rilmagan darajada ishlar amalga oshirildi, deyish mumkin. Psixologik xizmat ta'lim sohasidagi davlat siyosatining asosiy tamoyillarini amaliyotga tatbiq etishda katta ahamiyat kasb etadigan yo'nalishlardan biri bo'lib, inson, shaxs salomatligini, tarbiyalanuvchi, talaba va o'quvchilarning har tomonlama, komil inson sifatida rivojlanishini, ta'lim jarayonida shaxslararo munosabatlarning maqsadga muvofiqligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Mamlakatimiz rahbarining tashabbusi va say-harakatlari natijasida nisbatan qisqa vaqt ichida ta'lim psixologik xizmatini amalga oshiruvchi mutaxassis – psixolog ommaviy va nufuzli kasblardan biriga aylanmoqda. Psixolog – ayni kunda jamiyat ehtiyojlarini qondirishda, yosh avlodning aqliy va ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarishda ijtimoiy jihatdan ahamiyatga ega bo'lgan yangi kasbiy faoliyat turlaridan hisoblanadi. Ayni vaqtda psixologlar maktabgacha, umumiy o'rta, o'rta maxsus va oliy ta'lim muassasalarida, turli, shu jumladan, rehabilitatsiya, korreksiya, rivojlantiruvchi, bolalar, o'quvchilar va yoshlarga, aholining turli qatlamlari vakillariga tibbiy-psixologik-pedagogik ko'mak berish yo'nalishidagi markazlarda faoliyat yuritmoqdalar. Dastlab, ta'limda psixologik xizmat tushunchasini oydinlashtirib olish zarur. Bu borada bir qator ta'riflar mavjudligiga qaramay, barcha olim va mutaxassislar tomonidan yagona, bir xil e'tirof etilgan ta'rif mavjud emasligini ta'kidlamoqchimiz. Bu esa o'ziga xos tarixga ega bo'lishiga qaramay, ta'limdagi psixologik xizmat psixologiya fanining

rivojlanib kelayotgan murakkab amaliy soha, tarmog'idan biri ekanligidan dalolat beradi.

Ta'lim psixologik xizmati – mamlakat ta'lim tizimining ajralmas tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Bola, o'quvchi shaxsini rivojlantirishga nisbatan yondashuv ta'lim psixologik xizmatining maktabgacha va xalq ta'limi tizimiga tegishli quyidagi yo'nalishlarini belgilab beradi: har bir yoshdagi bola bilan uning imkoniyatlari, salohiyatini ro'yobga chiqarish borasida ishlarni amalga oshirish; bolaning o'ziga xos, individual xususiyatlari – qiziqishlari, qobiliyati, ijodiy moyilligi va intilishlari, histuyg'usi, munosabatlari, hayotiy rejalari va hokazolarni rivojlantirish; bola, o'quvchi maqsadga muvofiq rivojlanishi uchun (bog'cha, internat, maktabda) qulay psixologik muhit, iqlimni yaratish, bunda bir tomondan bolaning o'z tengdoshlari va yoshi kattalar bilan samarali muloqotini ta'minlash, ikkinchi tomondan bolaning ontogenez (hayoti davomi)dagi rivojlanish bosqichlarida uning uchun ahamiyatga ega faoliyat turlaridagi shaxsiy muvaffaqiyatga erishish vaziyatlarini namoyon qilib borish; nafaqat bolalar, balki ularning ota-onasi, tarbiyachilari va o'qituvchilarini ham o'z vaqtida psixologik qo'llab-quvvatlash va ularga psixologik yordam ko'rsatish. Ta'kidlanganidek, ta'lim psixologik xizmati – davlat ta'lim tizimining muhim tarkibiy qismlaridan biri ekan, uning maqsadi – maktabgacha ta'lim va xalq ta'limi tizimidagi tarbiyalanuvchilar, o'quvchilarning psixologik salomatligini ta'minlash, asosiy vazifasi – barcha yosh davrlaridagi tarbiyalanuvchi va o'quvchilarning psixik, psixofiziologik va shaxsiy rivojlanishiga yordam berish, ko'maklashish. Bunda har bir yosh davridagi bolaning imkoniyatlarini risoladagidek namoyon qilish uchun maqbul psixologik-pedagogik shart-sharoitlarni yaratishga alohida e'tibor qaratish zarur. Ma'lum darajada psixologlar har bir bolaning to'laqonli psixik va shaxsiy rivojlanishi uchun kafil bo'luvchi, o'ziga xosligini qo'llab-quvvatlovchi mutaxassislar sifatida namoyon bo'ladilar. Pedagogik amaliyotda (nafaqat pedagogik, balki hayotning boshqa jabhalarida ham) psixolog mutaxassislarga nisbatan talab, ehtiyojning oshib borishi, ular kasbiy faoliyati qamrovining

kengayishi psixologlar va umuman, psixologik xizmatga doir metodik, tashkiliyboshqaruv mazmunidagi masalalar, muammolarni hal etish zaruriyatini keltirib chiqardi.

Shunday ekan tan olish kerakki, ayni vaqtda hali to'liq shakllanib ulgurmagan, mamlakathududlar-tumanlar-ta'lim muassasalari miqyosida vertikal darajada ishi maqsadga muvofiq tarzda yo'lga qo'yilmagan, uzluksiz ta'lim tizimining muhim tarkibiy qismi hisoblangan ta'lim psixologik xizmatining kelgusi rivoji uchun ilmiy-metodik adabiyotlar yaratish, faoliyatining barcha jihatlarini tartibga keltirish borasida mutasaddilar, olimlar, mutaxassislar oldida bajarilishi lozim bo'lgan ko'p vazifalar turibdi. Mazkur vazifalar sirasiga psixologik xizmat tizimining yaxlitligi, bir butunligini ta'minlash ham kiradiki, bu barcha darajalarda quyidagilarni nazarda tutadi: psixologik xizmat faoliyati maqsadi, vazifalari va mohiyatini aniq va bir xil tushunish; faoliyat mazmunidan kelib chiqib, maqsadlarni amalga oshirishni huquqiy va moliyaviy jihatdan ta'minlash; mahalliy davlat organlari, tegishli bo'linmalar va tashkilot hamda muassasalarning o'zaro aloqasini yo'lga qo'yish.

Psixologik xizmat yaxlit tizimi faoliyati samaradorligiga kafolat – har bir bo'g'in, bo'linma o'zining konkret vazifalarini izchil, aniq bajarib borishlari. Umuman olganda, xizmat o'zi nima? 1. Biror ish yoki mehnat bilan shug'ullanish; biror ishni bajarish; ish, mehnat. 2. Biror tashkilot, muassasa yoki korxonada bajariladigan ish, vazifa deya ta'rif berilgan. Xizmat insonlar faoliyatining muayyan yo'nalishi bo'lib, psixologik xizmatda amaliyotchi psixologlar ishlashadi. Ta'lim tizimidagi psixologik xizmat to'g'risida mulohaza yuritganimizda, u mazkur tizimning bir qismi, unsuri ekanligini nazardan qochirmasligimiz lozim. Ta'lim tizimining boshqa xizmatlari (pedagogik, boshqaruv, ijtimoiy, tibbiy, huquqiy, ovqatlanish, gigiyena va h.k.) kabi psixologik xizmatning ham asosiy vazifasi yoshlarning ta'lim-tarbiyasi bilan bog'liq muammolarni hal etishga yo'naltirilgandir. Ta'lim tizimining samaradorligi undagi xizmatlar va tegishli mutaxassis majburiyatlarining qay darajada amalga oshirilayotganiga bog'liq

bo'ladi.

Biroq bunda xizmatlarning har biri, shu jumladan psixologik xizmat ham ta'lim tizimining umumiy maqsadlaridan tashqari professional tayyorlangan mutaxassislar amalga oshiradigan o'z konkret maqsad, vazifalariga egadir. Ta'lim psixologik xizmatida bunday mutaxassislar pedagogpsixologlar hisoblanishadi. Pedagog psixologlar– amaliyotchi psixologlar bo'lib, ta'lim tizimidagi psixolog amaliyotchilardir. Ma'lumki, amaliyotchi – nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llab, mustahkamlovchi mutaxassisdir. Shunday ekan, nazariy, ilmiy bilimlar har qanday amaliyotning poydevori, asosi hisoblanadi. Pedagog-psixolog – oliy psixologik ma'lumotga ega (kasbiy yoki pedagogik qayta tayyorlovdan o'tgan) va bilimlarini amaliyotda qo'llay oladigan mutaxassis. U ma'lum bir ta'lim muassasasida ishlab, shu bilan ta'limning yaxlit tizimiga xizmat qilishda ishtirok etadi. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, ta'lim psixologik xizmati hozirgi vaqtda mamlakatimizda jadal rivojlanish bosqichiga kirib, psixologiya fani va amaliyotining maxsus yo'nalishiga aylanib ulgurdi. Bu yo'nalishning paydo bo'lishi va rivojlanishida xorij olimlari bilan birga respublikamiz olimlarining ham hissasi beqiyosdir. Ayniqsa, B.G.Ananyev, L.I.Bojovich, L.S.Vigotskiy, P.Y.Galperin, V.V.Davidova, A.N.Leontyev, M.I.Lisina, V.S.Merlin, S.L.Rubinshteyn, B.M.Teplov, I.V.Dubrovina, Y.M.Zabrodin, A.D.Andreyeva kabi rossiyalik psixologlar qatorida E.G'oziyev, B.Qodirov, V.Karimova, SH.Barotov singari o'zbekistonlik olimlar ilmiy tadqiqotlari, asarlari bilan ushbu soha takomilini yuqori bosqichga ko'tardilar. Psixologiya fanida amalga oshirilgan fundamental nazariy tadqiqotlar xulosalariga ko'ra, inson psixikasi (ontogenez va filogenezda) taraqqiyot, rivojlanish mahsuli hisoblanadi. Insoniyat tomonidan yig'ilgan ijtimoiy tajribani o'zlashtirish jarayonida psixik taraqqiyot, rivojlanish amalga oshadi. Shaxs bir butun psixologik tuzilma bo'lib, insonning ijtimoiy ong va xulq-atvor shakllarini o'zlashtirishi jarayonida tarkib topadi. Chaqaloq tug'ilgan soniyalardan shaxs sifatida shakllanish jarayoni boshlanadi va bu bolaning psixik rivojlanishi bilan birga kechadi. Ta'kidlash lozimki, psixikaning rivojini nafaqat uning o'sishi, balki miqdor

o'zgarishlarining sifat o'zgarishlariga o'tishi bilan bog'liq turli yevrilishlar bilan bog'liq holda ham qabul qilish zarur. Amaliy psixologiya rivojida ayniqsa, L.S.Vigotskiyning fundamental mazmundagi madaniy-tarixiy nazariyasi muhim o'rin tutadi. Olimning g'oyalari hozirgi kunga qadar bola psixik taraqqiyoti to'g'risidagi o'ziga xos hayratomuz, zamonaviy nazariy tasavvurlar hisoblanadi. G'oyalarning asosiligi psixologlar tomonidan turli yoshdagi bolalar bilan o'tkazilgan amaliy tadqiqotlarda o'z isbotini topgan. L.S.Vigotskiy nazariyasining eng muhim tarkibiy qismlari quyidagi g'oyalarda namoyon bo'ladi: □ bola dunyoqarashi va shaxsining bosqichma-bosqich takomilida madaniy rivojlanish o'rni; rivojlanishda ta'limning ahamiyati; har bir yosh davrida —rivojlanishning ijtimoiy ko'rinishi bola va muhit o'rtasidagi munosabatlarda o'ziga xos ahamiyat kasb etishi. Ilmiy va amaliy faoliyatda yetakchi psixolog olimlar tomonidan ishlab chiqilgan quyidagi nazariyalarga to'liq suyanish mumkinligi ta'lim amaliy psixologiyasida o'z isbotini topgan.

Bola faoliyati – uning psixik rivojlanishida asosiy shartlardan. Bola aynan o'zi amalga oshirgan motivatsiyalashgan faoliyati natijasida uning shaxsi rivojlanishi amalga oshadi. Ta'kidlash joizki, bu shakllanish eng avvalo, ontogenezning muayyan bosqichida yetakchi hisoblangan hamda bolaning individual-psixologik xususiyatlari tarkib topishi va psixik jarayonlari mazmunini belgilaydigan faoliyat turi (muloqot, o'yin, o'qish, mehnat) ta'siri ostida kechadi. Yetakchi faoliyat ajratib ko'rsatilishining sababi shundaki, uning o'sib kelayotgan inson psixikasi rivojiga ta'siri nihoyatda kattadir. Shu munosabat bilan ayrim maktabgacha ta'lim muassasalarida hali-hanuz bola nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirishga asosiy e'tibor qaratilayotganini ta'kidlamoqchimiz.

Albatta, tafakkurni rivojlantirish kerak, biroq bunda faqat bir usul ustuvorlik qilmasligi lozim. Nutqiy ko'nikmalarni rivojlantirishni birinchi o'ringa qo'yish tarbiyada axloqiy shaklbozlikka, ta'lim jarayonida esa bilimlarni yuzaki o'zlashtirishga olib kelishi mumkin. S.L.Rubinshteynning ta'kidlashicha (1976), kattalar bolaning faoliyati davomida mustaqil ravishda o'zlashtirishini chetlab o'tib,

ongiga har qanday ma'lumotlar va axloqiy meyorlarni —tiqishtirishga urinishi o'sib kelayotgan inson aqliy rivojlanishi, shaxsiy sifat va xususiyatlari tarkib topishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bola tomonidan har qanday faoliyatning o'zlashtirilishi kattalar bilan muloqotda, bevosita ularning rahbarligi ostida amalga oshirilganda samarali kechadi. Kattalar bilan muloqot bola psixik va shaxs sifatidagi rivojida muhim omildir. Har qaysi yosh davridagi kattalar bilan muloqot shaxs shakllanishi jarayonida o'ziga xos funksiyani bajaradi.

Rivojlanishning dastlabki bosqichlarida kattalar bilan muloqot bola atrof-alam haqidagi bilimlarni tushunib, o'zlashtirishiga yo'naltirilgan bo'ladi. Bunday muloqotlar jarayonida boshqa odamlar bilan muloqotga kirishish, ularga hissiy munosabat ehtiyoji yuzaga keladi, psixik jarayonlar, predmetli-manipulyativ faoliyat rivojlanadi va 6-7 yoshlardagina bolada o'z shaxsiy kommunikativ faoliyati yuzaga keladi. O'smirlik davrida tengdoshlari bilan muloqot qilish ehtiyojlari birinchi o'ringa ko'tariladi. Jamoada qabul qilingan meyorlarni ongli ravishda qabul qilish yoki qilmaslik, boshqalar bilan munosabatlarni yo'lga qo'yish, o'zgalarning shaxsiy sifat va xususiyatlariga moslashish ushbu muloqot, munosabatlar natijasida shakllanadi. Aynan maktabgacha va maktab davrida muloqot va bolaning o'zini o'zi anglashi, o'ziga o'zi bahosi, o'zini o'zi yo'naltirishi singari xususiyatlar shakllanishi, rivojlanish o'rtasida bog'liqlik mavjudligi yaqqol ko'zga tashlanadi. Yuqori maktab yoshida kelajak, hayotiy

istiqbolni belgilab olish bilan bog'liq muammolar vujudga kelishi natijasida kattalar bilan muloqot ayniqsa muhim ahamiyat kasb etib boradi. Shunday qilib, muloqotga ehtiyoj insonning asosiy ijtimoiy ehtiyojlaridan biri bo'lib, juda erta vujudga keladi va doimiy ravishda rivojlanib boradi. Biroq tarbiya amaliyoti, tajribasi va maxsus tadqiqotlar natijalarining shahodat berishicha, mazkur ehtiyoj lozim darajada qondirilmasligi oqibatida ta'lim jarayonida ham ko'pincha ko'zda tutilgan samaradorlikka erishilmaydi. Aksariyat bolalar va maktab o'quvchilarida kattalar bilan norasmiy muloqotga nisbatan ehtiyoj qondirilmagani sababli ularda yuqori darajadagi xavotirlanish, o'ziga ishonmaslik, o'zini o'zi baholash darajasining

pastligi, ijtimoiy psixologik moslashish, shaxsiy sifatlar rivojlanishidagi murakkabliklar ko'zga tashlanadi.

Xullas, yuqoridagilardan kelib chiqilsa, shaxsiy va kasbiy muvaffaqiyatlarga erishish har bir psixik sog'lom insonning qo'lidan keladi. Inson bolalik va yoshlik davrini psixik rivojlanish nuqtai nazaridan maqsadga muvofiq yashab o'tishi zarur. Buning uchun bola tug'ilganidan boshlab, har bir yosh davri imkoniyatlarini to'liq yuzaga chiqaradigan qilib hayoti rejalashtirilishi, shart-sharoitlar yaratilishi va psixologik xizmat imkoniyatlaridan o'rinli foydalanilishi kerak. Shundagina har bir bosqich bola, shaxs uchun muhim davr sifatida kelajakdagi zafarlari, muvaffaqiyatlari uchun platsdarm, maydon vazifasini o'taydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining —O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni, Toshkent, 2020-yil 6-noyabr, PF-6108-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining —2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi PF-60-son farmoni, 2022 yil 28 yanvar. lex.uz
3. Nishanova Z., Qurbonova Z., Abdiev S. Psixodiagnostika va eksperimentai psixologiya / o'quv qo'llanma. -T.: —Tafakkur-Bo'stonil. 2011. 304 bet.

